

«Metsänhoitajat, on teidän vuoronne pelata » Alakoululaisille suunnattu opetuspele, jonka avulla opetetaan ilmastonmuutoksesta metsissä

Bilal SNOUSSI (CNPFF-IDF), Benjamin CHAPELET (CNPFF-IDF), Laure FERRIER (URCOFOR).

Viisi Normandian aluetta, jotka ovat allekirjoittaneet alueellisen metsäperuskirjan (CFT) ovat tehneet yhteisen havainnon: koordinoitua on lisättävä toimijoiden välillä sekä metsänhoitokäytännöistä tiedottamisesta ja popularisoinnissa yhteiskunnassa

EUROFORNORM, Normandian metsäalueiden alueellinen verkosto

Viisi Normandian alueen metsäperuskirjan (CFT) allekirjoittaja-alueita tekivät yhteisen havainnon: on tarve lisätä toimijoiden välistä koordinaatiota ja yhteiskunnalle tarpeellisia metsänhoitokäytäntöjä koskevaa viestintää. Vuonna 2018 perustettu maaseudun innovaatioryhmä EUROFORNORM koostuu seuraavista toimijoista:

Yksityismetsänomistuksen kansallinen keskus (Centre National de la Propriété Forestière, Haut-de-Francen ja Normandian alueet); Kansallinen metsävirasto (Office National des Forêts); Normandie-Mainen, Perchen ja Boucles de Seinen alueelliset luonnonpuistot; Rouen-Normandien metropoli (Métropole Rouen Normandie) ja Seine-Euren kuntakonsortio (Seine Eure Agglomération). Sen koordinaattori on Normandian metsäyhteisöjen alueliitto (Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie, URCOFOR), joka on yhdistys metsää omistaville ja metsää omistamattomille Normandian paikallisviranomaisaloille. URCOFOR on foorumi kokemusten jakamiseen ja vaihtamiseen tarjoten palveluita metsäalueiden edistämiseen ja tukemiseen niiden arvon lisäämiseksi ja metsäympäristön integroimiseksi paikallisen kehittämisen ytimeen. URCOFOR on jo yli 80 vuoden ajan toiminut vaaleilla valittuja edustajia palvelevana verkostona, joka on osa kansallista liittoa.

Maaseudun innovaatioryhmä EUROFORNORM:in yleisenä tavoitteena oli perustaa ja johtaa Normandian alueellista metsäalueiden verkostoa Verkosto keskittyy yhteisen painopistealueeseen: Normandian metsien tulevaisuus ilmastonmuutoksessa. Tämän vuoksi on laadittu kolmivuotinen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa seuraavat tavoitteet: - lisätä tietoisuutta ja kannustaa

pohtimaan metsien mahdollista tulevaa kehitystä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen vaikutusten lieventämiseksi, - kuvailla nykyisiä metsiä, metsänhoitomenetelmiä ja menetelmiä, joilla pyritään ennakoimaan muutoksia, - edistämään eri sidosryhmien välistä vaihtoa kummankin osapuolen odotusten ymmärtämiseksi ja kompromissien löytämiseksi, Normandian tulevaisuuden metsien suunnittelemiseksi.

Maaseudun innovaatioryhmän kahden ensimmäisen hankevuoden aikana erilaiset toimet (tapaamiset metsässä ja muut tapaamiset – ks. kuva 1) ja työkalut (tulevaisuussuuntautuneet ”Kasvata metsää” - roolipeliin perustuvat työpajat) ovat mahdollistaneet tietoisuuden lisäämisen ja vaihdon useiden tunnistettujen sidosryhmien, kuten yksityisomistajien, vaaleilla valittujen edustajien ja yhteisön, kanssa.

Kuva 1 : EUROFORNORM-hankkeessa toteutettu tapaaminen.

Innovaation tavoite

Vuonna 2020 EUROFORNORM-konsortion jäsenet sopivat kehittävänsä erityisen opetustyökalun liittyen teemaan "metsät ja ilmastonmuutos" tavoitteena kohdentaa se ensisijaisesti alakoululuokille.

Tämä kohderyhmä valittiin, koska kunnan vaaleilla valitut edustajat ovat vastuussa peruskouluista ja URCOFOR palvelee näitä edustajia.

Työkalu päätettiin kehittää peliksi, jota voitaisiin käyttää täydentämään muita alueilla saatavilla olevia toimintoja ja työkaluja sekä joka voitaisiin sisällyttää myös muihin alueellisten luonnonpuistojen tai kuntien välisten elinten tarjoamiin muotoihin.

EUROFORNORM-konsortion jäsenet halusivat lopulta saada tämän työkalun valmiiksi ja käyttöön seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä.

Tämän hankkeen käynnistämisen aikaan suurin osa markkinoilla jo saatavilla olevista peleistä käsitteli globaaleja ongelmia, kuten metsäkatoa tai hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisella tasolla. Selvityksessä ei noussut esiin Normandiassa alueellisen mittakaavan ilmastonmuutoskysymyksiä käsitteleviä pelejä, mikä vahvisti konsortion halua kehittää tätä työkalua.

Hankkeen toteutus

Näiden tarkoituksellisesti epämääräisten kriteerien pohjalta erilaisten ehdotusten selvittämisessä otettiin yhteyttä erilaisiin yrityksiin, jotka erikoistuvat opetukseen liittyviin julkaisuihin ja leikkiin liittyviin konsepteihin. Yksi keskeisistä valintakriteereistä oli yrityksen kyky tukea hankkeen suunnittelua. Valittu palveluntarjoaja esitti ehdotuksia peliformaateista, ja konsortio sopi lautapelistä, jossa kysymykset ovat korttimuodossa. Peli laadittiin kohdeyleisölle tutun pelin kaltaiseen muotoon, koska sen säännöt olivat kohdeyleisölle jo tuttuja. Kokemukseen perustuen innovatiivisessa muodossa olevat pelit (kuten Kasvata metsää -peli tässä maaseudun innovaatioryhmässä) vaativat huomattavan paljon aikaa sääntöjen selittämiseen, mitä ei voitu ajatella tässä ikäryhmässä. Tämän vuoksi konsortiolle oli tärkeää, että säännöt saatiin helposti integroitavaksi.

Yhdessä palveluntarjoajan kanssa laadittiin aikataulu erilaisille lautapeli- ja graafisten ehdotusten valmistukselle tavoitteena korostaa Normandiaa, ilmastonmuutosta ja metsien monikäyttöisyyttä.

EUROFORNORM-konsortio vastasi tieteellisten ja teknisten karttojen laatimisesta. Peliin tulevia kysymyksiä ehdotettiin postituslistalla ja kokouksissa sekä niiden vastauksista sovittiin yhteisissä kokouksissa. Konsortion tavoitteena oli laatia jokaisessa kokouksessa tietty määrä kysymys-vastauspareja. Nämä kysymys-vastausparit toimitettiin opetukseen liittyviin julkaisuihin erikoistuneelle palveluntarjoajalle, joka kokemuksensa perusteella neuvoi sisällön uudelleenmuotoilussa, jotta sisältö olisi koululaisille ymmärrettävää.

Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa herätti paljon keskustelua konsortiossa, johon osallistui erilaisia sidosryhmiä. Osa kysymyksistä, vaikkakin merkityksellisiä, oli jätettävä pois, koska konsortion jäsenet eivät päässeet yksimielisyyteen annettavista vastauksista. Lisäksi konsortion jäsenten moninaisuus tarkoitti sitä, että asiantuntijat pystyivät käsittelemään monenlaisia metsätaloustieteellisiä kysymyksiä koskien koko arvoketjua. Tämä auttoi pelissä rikastuttamaan kunkin pelaajan tietämystä ja myös ymmärtämään toistensa näkökulmia ja työskentelytapoja.

Pelin esittely

"Metsänhoitajat, on teidän vuoronne pelata" -peli (ks. kuva 2) rakentuu kymmenen pääteeman ympärille: vanhat puut, metsä, nuoret puut, puiden kaataminen, puiden kaataminen, puunkorjuu, puuntyöstöammatit, vapaa-ajan aktiviteetit metsässä, kasvit ja eläimet sekä puun käyttö. Teemojen yhteyden säilyttäminen ilmastonmuutokseen oli tärkeä mielessä pidettävä tekijä ja sitä käsitellään erityisissä "bonus korteissa" ja "sudenkuopissa".

Kuva 2 :
"Metsänhoitajat, on teidän vuoronne pelata" -peli.
Copyright : URCOFOR

Peliä voi pelata kahdesta kuuteen pelaajaa (tai joukkuetta) ja tavoitteena on päästä maaliruutuun ensimmäisenä. Pelaaja toimii metsänhoitajan roolissa ja tehtävänä on hoitaa vastuulla olevaa Normandian metsää sen säilyttämiseksi mahdollisimman hyvin ilmastonmuutoksessa. Tätä varten jokainen joukkue heittää noppaa ja siirtyy eteenpäin vastaavan määrän ruutuja valitsemallaan polulla kohti maalia.

Lautapelin ruudut on ympyröity eri väreillä, joista kukin vastaa eri teemaa. Ruudulle pysähtyvän joukkueen on vastattava ruudun teemaa koskevaan kysymykseen. Jokaiselle teemalle on 10 kysymyskorttia. Kysymyksestä riippuen siihen voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Jos joukkue tekee virheen, sen on siirryttävä yksi ruutu taaksepäin; jos joukkue antaa epätäydellisen vastauksen, se ei saa liikkua; ja jos se vastaa oikein, sillä on oikeus siirtyä vielä yksi ruutu eteenpäin. Enintään kaksi joukkuetta voi jakaa ruudun. Jos kolmas joukkue saapuu kyseiselle ruudulle, sen on pysähdyttävä edelliseen ruutuun. Kun joukkue pysähtyy bonus- tai sudenkuoppa-ruutuun, joukkue nostaa sitä vastaavan kortin, suorittaa kortissa ilmoitetun toiminnon ja päättää vuoronsa. Pelissä on yhteensä 20 bonus- ja sudenkuoppakorttia ja jotkut näistä korteista osoittavat toimintaan, joka voi vaikuttaa kaikkiin joukkueisiin. Voittaja on se, joka saavuttaa maaliruudun esimerkiksi antamalla oikean vastauksen tai saapumalla ruutuun tasaluvulla. Jos joukkue ei saavu maaliruutuun tasaluvulla, sen on palattava askeleita takaisin maaliruutuun saapumiseen käyttämältään reitiltä.

Variaatiot voivat tehdä pelin helpommaksi tai nopeuttaa peliä, esimerkiksi oikean vastauksen toistaminen tai maaliruutuun saapumisen salliminen ilman tasalukua. Vanhemmalle tai kokeneemmalle yleisölle kysymykset voidaan esittää ilman vastausehdotuksia tai pelinjohtaja voi asettaa kullekin joukkueelle pelin alussa tietyn tavoitteen, kuten metsän nuorentamisen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tai vähintään yhteen kysymykseen vastaamisen jokaisesta kymmenestä teemasta.

Tämän innovaation kehittämisessä kohdatut haasteet ja mahdollisuudet

EUROFORNORM-konsortio ei kohdannut isoja haasteita. Tärkeimpänä talousarviota noudatettiin. Suunnittelu ja ajoitus olivat tiukat aikataulultaan, mikä oli sekä haaste että mahdollisuus tämän innovaation kehittämiselle. Näin ryhmä pystyi työskentelemään dynaamisesti ja ylläpitämään tasaista tahtia, mikä esti osallistujia menettämästä keskittymistä käsillä olevaan työhön. Tämän mahdollisti konsortion kumppaneiden sitoutuminen ja reagointikyky, sillä he vastasivat erilaisiin pyyntöihin hyvin lyhyessä ajassa, eikä yksikään jäsen työskennellyt kokopäiväisesti hankkeen parissa.

Pelin jakelu, palaute ja tuleva kehitys

Peliä jaettiin 350 alakouluun ja 50 kappaletta annettiin hankkeen kumppaneille ja alueelliselle metsä- ja puuteollisuudelle. Peliä voidaan käyttää opetuksen osana kouluissa, mediakirjastoissa, yhdistyksissä ja paikallisviranomaisissa tai erityisissä tapahtumissa, kuten messuilla tietoisuuden lisäämiseksi. Peli ei ole tällä hetkellä markkinoilla, mutta monet käyttäjät ovat ilmaisseet halunsa hankkia se. Sitä jaetaan ja käytetään myös muiden kansallisten aloitteiden tukemisessa, kuten kansallisessa "1000 communes, la forêt fait école" -ohjelmassa, jossa paikallisviranomaiset antavat metsäpalstoja koulujen hoidettavaksi.

Peli esiteltiin ja välitettiin muille alueellisten metsäyhteisöjen yksiköille. Pelin merkityksellisyys ja verkoston muiden ryhmien osoittama kiinnostus ovat johtaneet suunnitelmiin pelin kansallisesta versiosta, jota selvitetään parhaillaan. Suunnitelmana on säilyttää sama pelilauta, mutta kunkin alueellisen ryhmän on mukautettava joitakin metsä-teemakortteja omiin erityistarpeisiinsa. Siksi voitaisiin harkita kansallista versiota, jossa olisi kaikkien eri alueiden kortit.

Eurooppalainen hakemus

Tämän pelin levittäminen peliä kaikkialle Eurooppaan voi olla mahdollista. Pelin suora käänös ei vaikuta sopivalta, koska kysymykset ja vastaukset riippuvat kunkin jäsenmaan lainsäädännöstä, jossa voi olla erilaisia säädöksiä. Ranskassa metsälaki yksinkertaisti työtä, koska se tarjosi puitteet, joiden pohjalta konsortio saattoi työskennellä. Jos jotkin muut maat kuitenkin haluavat kehittää vastaavanlaisen pelin, voitaisiin keskustella vaihto- tai kumppanuussuhteista, jos se säästäisi toimijoiden aikaa ja antaisi heille mahdollisuuden saada inspiraatiota jo tehdystä työstä.

Maaseudun innovaatioryhmä EUROFORNORM:in koordinaattorin haastattelu

Rouva Ferrier, mikä on näkemyksenne maaseudun innovaatioryhmistä ja metsäalan innovaatioista yleensä? Mitä hyötyä on

kumppanuuksista näiden innovaatioiden saavuttamiseksi?

Minulle eri toimijoiden välinen yhteistyö on aina ollut tapa luoda erittäin mielenkiintoinen kilpailu ihmisten välille ja erityisen tehokas yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä. Koordinaattorina tavoitteenamme on rakentaa maaseudun innovaatioryhmän jäsenten välille tavan vaihtamiseen: luomme luottamuksen ilmapiiriin, jossa jokainen voi ilmaista itseään vapaasti ja olla ideoiden lähde. Tällainen kumppanuus edistää uusien ideoiden syntymistä, joiden avulla voimme innovoida alallamme. Uskon vahvasti afrikkalaiseen sananlaskuun: "Yksin menemme nopeammin, yhdessä menemme pidemmälle". Pelin luomisen lisäksi erityisen kiinnostavaa on mielestäni yhteistyökumppaneiden välisten työskentelysuhteiden kehittäminen. Sen avulla he voivat tutustua ja ymmärtää mukana olevia toimijoita, oppia toisiltaan ja ylläpitää yhteistyödynamikkaa alueilla. Ja lopuksi se kannustaa kehittämään uusia kumppanuushankkeita tulevaisuudessa: ehkäpä tulevaisuuden maaseudun innovaatioryhmää?

Further information

[Click here to know more.](#)

Contacts

Mrs Laure Ferrier, laure.ferrier@communesforestieres.org
Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

 FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

